

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

**O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti**

MEDIAMAKONDA TIL, TAHRIR VA TARJIMA MUAMMOLARI

respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi materiallari

Toshkent-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND
INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

O‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI

**УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ**

UZBEKISTAN STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY

**MEDIAMAKONDA TIL, TAHRIR
VA TARJIMA MUAMMOLARI**

**Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi materiallari
2024-yil 29-may**

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА, РЕДАКТИРОВАНИЯ
И ПЕРЕВОДА В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ**

**Материалы республиканской
научно-практической конференции
29 мая 2024 года**

**PROBLEMS OF LANGUAGE, TEXT EDITING
AND TRANSLATION IN MEDIA SPACE**

**Materials of the Republican Scientific
and Practical Conference
May 29, 2024**

Toshkent – 2024

UDK: 2. 070.41;81'25

Mediamakonda til, tahrir va tarjima muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (29-may, 2024-yil). – Toshkent: O‘zDJTU, 2024. – 624 b.

Mualliflar maqola mazmuni uchun mas’uldirlar

Mas’ul muharrirlar:

f.f.d., dots. Amrullo KARIMOV

f.f.d., prof. Dilfuza TESHABAYEVA

f.f.n., prof. Mukaddas ISRAIL

f.f.d., dots. Dilfuza SAIDQODIROVA

Tahrir hay’ati:

Shaxnoza PARPIYEVA

Eldorjon ShERMATOV

Mazkur ilmiy to‘plam O‘zDJTU xalqaro jurnalistika fakulteti Kengashining 2024-yilning 17-mayidagi 10-sonli majlisi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

MUNDARIJA

I ShO'BA.

MEDIAMAKONDA KOMMUNIKATSIYA: TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR

1.	<i>Amrullo KARIMOV</i> SPORT TEMATIKASINI YORITISHDA TIL VA TAHRIR MASALALARI	18
2.	<i>Dilfuza TESHABAYEVA</i> JURNALISTIK MATN TAHRIRINING ETIK TAMOYILLARI	21
3.	<i>Dilfuza TESHABAYEVA</i> TIL VA TAHRIR MAHORATI	26
4.	<i>Sevara URINBAYEVA</i> MEDIAMAKONDA KOMMUNIKATSIYA: TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR	29
5.	<i>Nargiza MIRZAYEVA</i> MEDIAMAKONDA BOLALAR UCHUN SAMARALI KONTENT YARATISH TAMOYILLARI	38
6.	<i>Shahodat USMONOVA</i> GAZETA DISKURSI: VAZIFALAR VA KONSTRUKTIV TAMOYIL	43
7.	<i>Madina NURUTDINOVA</i> JURNALISTIKADA MEDIAMETRIK MATN TAHLILI INTERPRETATSIYASI	47
8.	<i>Елена МИРЗАЕВА</i> ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕНТАЛИТЕТА	51
9.	<i>Behzod BERDIYEV</i> JAMOATCHILIKNING MEDIA SAVODXONLIGIGA FEYK XABARLARNING TA'SIRI VA TAHDIDI	56
10.	<i>Uchqun QOBILOV</i> DAVLAT XIZMATCHILARIDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH VA KASBIY KOMILLIK UYG'UNLIGI	61
11.	<i>Malika SABUROVA</i> MEDIAMAKONDA SUV TANQISLIGI MASALALARINING YORITILISHI	65
12.	<i>Saodat ShAMAKSUDOVA</i> MEDIAMATNLARNING KONVERGENT TAVSIFI	70

13.	<i>Malika AKHMEDOVA</i> USAGE OF THE TERM “TERRORISM” IN ONLINE MEDIA: ANALYSIS OF SEMANTIC CONTEXTS AND IMPACT ON PUBLIC PERCEPTION	75
14.	<i>Yulduz ARTIKOVA</i> INTERAKTIV KO’RSATUVLARDA NUTQIY XILMA-XILLIKNING NAMOYON BO’LISHI	79
15.	<i>Feruz TURAYEVA</i> O’ZBEKISTONDA BOSMA OAV TIZMIDAGI ISLOHOTLARNING SAMARADORLIGI	82
16.	<i>Гулноза НАЖМИДДИНОВА</i> ПОНЯТИЕ ТРАНСМЕДИЙНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	88
17.	<i>Laylo TURAYEVA</i> ZAMONAVIY SPORT JURNALISTIKASINING TARAQQIYOT TENDENSIYALARI	90
18.	<i>Xurshid ABDUMAJITOV</i> CHARACTERISTICS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION STRUCTURE	93
19.	<i>Mohigul ABDULLAYEVA</i> AXBOROT XIZMATINING BOSMA NASHRLAR BILAN ISHLASH DARAJASINI SHAKLLANTIRISH	99
20.	<i>Sherali ABDURAIMOV, Maxammattumur ABDULATIBOV</i> MEDIAMAKONDA KOMMUNIKATSIYA VOSITALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MUAMMOLARI	103
21.	<i>O’g’iLOY MAMARAIMOVA</i> MEDIA TILI MENTALLIGIGA LINGVOMADANIY YONDASHUV	106
22.	<i>O’g’iLOY MAMARAIMOVA</i> IJTIMOIY-SIYOSIY MATNLARDA MENTALLIKNING VOQEALANISHI	110
23.	<i>Bumoxira SULAYMANOVA</i> IJTIMOIY MEDIA KOMPONENTLARI: TAHLIL VA MUNOSABAT	113
24.	<i>Nafisa XUJANAZAROVA</i> ZAMONAVIY MEDIAMAKONDA IJOBIY IMIDJ YARATISHDA KORPORATIV IJTIMOIY MAS’ULIYATNING AHAMIYATI	117
25.	<i>Aйсанем КАЛБАЕВА</i> ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ СМИ КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА В	122

ДИНАМИКЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ

II ShO'BA.

**ZAMONAVIY LINGVISTIK TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI**

26. *Gayrat ARAPOV* 128
LEXICAL-SEMANTIC FIELDS OF LIGHT INDUSTRY LEXICON
27. *Mukaddas ISRAIL* 131
GLOBALLASHUV JARAYONLARI KONTEKSTIDA GAZETA-
PUBLITSISTIK USLUBI: DISKURSIV TAHLIL
28. *Avaz ZIYAEV* 136
INTENSIFIKATSIYA / DEINTENSIFIKATSIYA SEMANTIKASINING
SO'Z BIRIKMALARI PARADIGMALARINI SHAKLLANTIRISHI
29. *Sevara ZIYAEVA* 141
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
30. *Dilfuza SAIDQODIROVA* 147
ABBREVIASIYA - SO'Z YASASH USULINING TURI SIFATIDA
31. *Jetkerbay SEYTJANOV* 150
UNDALMALARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI
32. *Jetkerbay SEYTJANOV* 154
UNDALMALAR KO'P VAZIFALI SINTAKTIK BIRLIK SIFATIDA
33. *Shohruh QOSIMOV, Ramziddin ABDUSATTOROV* 157
PUBLITSISTIKA VA ADABIYOTSHUNOSLIKNING TARIXAN
MUSHTARAKLIGI MASALASI
34. *E. IBRAGIMOVA, E. O'RINBOYEVA* 161
LEKSIK SATHDA QARAMA-QARSHILIK MUNOSABATINING
AKS ETISHI XUSUSIDA
35. *Maxfuza ARTIKOVA* 168
ISPANIYA DAVRIY MATBUOTINING JANRLARI: NAZARIY
TALQIN
36. *Faroxat KARIMOVA* 171
DIMINUTIVES IN ENGLISH AND UZBEK LULLABIES
37. *Feruz AKBARXODJAYEVA* 175
TIBBIYOT TERMINLARINING SEMANTIK TRANSFORMATSIYASI
38. *Feruz AKBARXODJAYEVA* 179
TIBBIYOT TERMINLARINING O'ZLASHISH JARAYONI
MURAKKAB HODISA SIFATIDA

39.	<i>Shohida ABDULLAYEVA</i> TARJIMASHUNOSLIKDA LINGVISTIK MASALALAR TALQINI	183
40.	<i>Mahmudjon KUCHKAROV, Marufjon KUCHKAROV, Mukhayyo SOBIRJONOVA</i> UNRAVELING THE PHONOSIGNOLOGICAL FOUNDATIONS OF HUMAN LANGUAGE	187
41.	<i>Zebo ABDUQODIROVA</i> CURRENT ISSUES OF MODERN TERMINOLOGY	192
42.	<i>Gulbahor ABDUKHALILOVA</i> PRAGMATIC ASPECT OF TOURIST ADVERTISING IN THE ERA OF DIGITALIZATION	197
43.	<i>Lobar USMANOVA</i> METAFORA, METANOMIYA - MA'NO KO'CHISH USULLARINING O'ZBEK TILIDAGI TURLARI	203
44.	<i>Shaxnoza ALIMOVA</i> LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA "KONTSEPT"LARNI QIYOSIY TAHLIL QILISHNING O'RNI VA AHAMIYATI	208
45.	<i>Bazorgul GULIMETOVA</i> O'ZBEK VA FRANSUZ FRAZELOGIYASIDA "OLAMNING LISONIY MANZARASI" AKSINING UMUMIY XUSUSIYATLARI	213
46.	<i>Zebuniso RAMAZONOVA</i> LINGVOKULTUREMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TURLARI	219
47.	<i>Mastura TADJIYEVA, Lola EShBOLTAYEVA</i> ZONIM KOMPLEMENTLI FRAZELOGIK BIRLIKLAR TADQIQI	225
48.	<i>Maxmud MUKUMOV</i> INGLIZ TILIDAGI ILMIY MATNNING LISONIY XUSUSIYATLARI	229
49.	<i>Normurod RASULOV</i> EXPRESSING A PROPOSITIONAL MEANING IN THE CATEGORY OF REALIS/IRREALIS (IN THE EXAMPLE OF THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES)	234
50.	<i>Nigora AVEZOVA</i> O'ZBEK TILIDA TANA HARAKATINI IFODALOVCHI FE'L LEKSEMALARINING INGLIZ TILIDAGI EKVIVALENTLARINI O'RGANISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	238
51.	<i>Mastura KHUJANOVA, Muxlisaxon SAYFITDINOVA</i>	242

	ACTUAL PROBLEMS OF MODERN LINGUISTIC RESEARCH	
52.	<i>Shakhnoza PARPIEVA</i> COMPONENTIAL AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BNC	250
53.	<i>Oltinoy DAVLATOVA</i> LINGUISTIC SPECIFICATIONS OF ON-SCREEN SUBTITLES	253
54.	<i>Oltinoy DAVLATOVA</i> SUBTITLES: THEIR TYPES AND THE RESEARCH WORK IN THE FIELD	257
55.	<i>Umidaxon ChORShAMBIYEVA</i> YURIDIK DISKURSNING LINGVOKOGNITIV TADQIQI	262
56.	<i>Jaloliddin YODGOROV</i> METAFORIK TASVIR YARATISHDA TAQLID SO'ZLAR	265
57.	<i>Durdona TURDALIYEVA</i> INGLIZ TILIDA QO'LLANILADIGAN GODONIMLARNING PEREFRAZALAR YORDAMIDA IFODALANISHI VA ULARNING ETIMOLOGIYASI (LONDON KO'CHA NOMLARI MISOLIDA)	269
58.	<i>Sitora YADIGAROVA</i> INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI KIYIM NOMLARINING MIRONIMIK XUSUSIYATI	273
59.	<i>Зилола ФАЙЗУЛЛОЕВА</i> РОЛЬ АВТОРСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ	276
60.	<i>Юлдуз МАХМУДОВА</i> ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАХИРА МАЛИКА	279
61.	<i>Zohid MATYAKUBOV</i> COMPARATIVE ANALYSIS OF STYLISTIC DEVICES IN LITERARY BOOKS (AS EXAMPLES OF ENGLISH AND UZBEK MATERIALS)	284
62.	<i>G'anisher JO'RAYEV</i> LINGVOKULTUROLOGIYANING ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLARI	288
63.	<i>Hamida JABBOROVA</i> NUTQIY ETIKETNING NAZARIY TADQIQ TAMOYILLARI	292
64.	<i>Zebo YODGOROVA</i> INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI MODALLIKNING AXBOROT VA ALOQA TURLARINI IFODALASHI	295
65.	<i>Dilshod MUHITDINOV</i> ZOONIMIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK	300

BIRIKMALARNING TAHLILI		
66.	<i>Шоира УРАКОВА</i> ГРАДУИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА	304
67.	<i>Shirinbek NURBOYEV</i> “RAVShAN” DOSTONINI O’RGANISH IMKONIYATLARIGA DOIR	307
68.	<i>Dilnoza SOBIROVA</i> FUNCTIONAL-PRAGMATIC CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF ADVERTISING	310
69.	<i>Gulnoza NARZIYEVA</i> THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON CULTURAL CODES	317
70.	<i>Nigora UMARXANOVA</i> INTERNET LEKSIKASINING TARKIBIY XUSUSIYATLARI	319
71.	<i>Sarvinozxon ABDUXALIMOVA</i> MADANIYATLARARO MULOQOT DISKURSI	323
72.	<i>Kamola ODILOVA</i> INVESTIGATING THE TRANSFORMATION OF POLICODE TEXTS	327
73.	<i>Sevaraxon NAZAROVA</i> INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA POLITAKSEMALARNING LINGVOKOGNITIV TAHLILI	334
74.	<i>Maftunaxon UBAYDULLAYEVA</i> GENDER EQUALITY AS A CONCEPT OF GENDER LINGUISTICS	339
75.	<i>Фазилат КОДИРОВА</i> СЛОВСОЧЕТАНИЯ И ИХ КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ	342
76.	<i>Дилфуза ЙУЛДАШЕВА</i> ФИТОНИМЫ В РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА	347
77.	<i>Наргиза ШАМИЕВА</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО ТЕЗАРУСА	352
78.	<i>Nodira ABRIYEVA</i> TILShUNOSLIK TARIXIDA ROZILIK TUShUNChASI	356
79.	<i>Zarnigor JABBOROVA</i> TILShUNOSLIKDA PUBLISISTIK USLUBNING JANRLAR KESIMIDAGI KLASSIFIKATSIYASI. INTERVYU JANRI	360
80.	<i>Shohista YADGOROVA</i>	364

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SHAXSLARARO
MUNOSABATLARNI AKS ETTIRUVCHI MAQOLLAR
REPREZENTATSIYASI

III ShO'BA.

MEDIALINGVISTIKA: TARJIMA VA TAHRIR MASALALARI

81.	<i>Makhliyo UMAROVA</i> ESSENTIALS OF CREATIVE WRITING: TRANSLATION AND EDITING SKILLS	369
82.	<i>Munira NAZAROVA</i> TARJIMA MATNLARI TAHRIRIDA TIL VA USLUB	373
83.	<i>Shoira DJABBAROVA</i> ETHNOGRAPHIC REALIA' S TRANSLATION FEATURES	379
84.	<i>Окилахон БАХОБОВА</i> О ПРОБЛЕМАХ НАУЧНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДОВ	381
85.	<i>Gulchexra TURSUNOVA</i> THE ROLE OF TRANS-CULTURAL COMMUNICATIONS IN TRANSLATION OF DIPLOMATIC DOCUMENTS	385
86.	<i>Dilorom ADILOVA</i> TARJIMA MASALALARIGA NAZAR	390
87.	<i>Mirjamol HATAMOV</i> INFORMATSION KO'RSATUVLARNI TAYYORLASHDA MUHARRIR VAZIFASI	393
88.	<i>Nargiza MAXSUDOVA</i> ZAMONAVIY LEKSIKOGRAFIYADA KONSEPTLARNI KORPUSINI TEKSHIRISH MASALALARI	400
89.	<i>Nazokat IBRAGIMOVA</i> O'ZBEK TILIDA FORS TILIDAN O'ZLASHMALARNING TEMATIK GURUHLARI	404
90.	<i>Madina RO'ZIYEVA</i> LINGUISTIC PROBLEMS OF TRANSLATING ARTISTIC WORKS FROM UZBEK TO ENGLISH (IN THE EXAMPLE OF THE NOVEL "ULUGBEK'S TREASURE" BY ODIL YAKUBOV)	411
91.	<i>Kamola YULDASHIVA</i> SINXRON TARJIMONNING NUTQIY MAHORATI	414
92.	<i>Buviniso MASHRABOVA</i> MEDIALINGVISTIKA ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING YANGI	417

	TARMOG‘I SIFATIDA TAHLILI: TURLI YONDASHUVLAR	
93.	<i>Gulshoda ISMOILOVA</i> TRANSLATION CHALLENGES OF MEDIA TEXTS: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	421
94.	<i>Marjona ABABAKIROVA</i> LITERARY TRANSLATION AND COMMUNICATION	424
	IV ShO‘BA.	
	XORIJIY TILLARGA O‘QITISHNING YANGI ISTIQBOLLARI	
95.	<i>Dilnoza ALAUDINOVA</i> INGLIZ TILIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK VA LINGVODIDAKTIK XUSUSIYATLARI	430
96.	<i>Jamila ERMETOVA, Malika MATKARIMOVA</i> PREFERANCY OF USING A DICTIONARY AT READING COMPREHENSION CLASSES	434
97.	<i>Fotima BOYSARIYEVA</i> THEORETICAL PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE	437
98.	<i>Habiba RAHMONQULOVA</i> INTEGRATING HEMIS WITH LANGUAGE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS FOR SEAMLESS DATA FLOW	440
99.	<i>Eldorjon SHERMATOV</i> EVALUATING THE IMPACT OF HEMIS IMPLEMENTATION ON STUDENT OUTCOMES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING	443
100.	<i>Zukhra KHAZRATOVA</i> DEMONSTRATION OF LEXICAL COMPETENCE	447
101.	<i>Umida MADAMINOVA</i> TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO OLDER ADULT LEARNERS	451
102.	<i>Zebokhon MUSAEVA</i> UNVEILING THE ESSENCE OF PRAGMATIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION	457
103.	<i>Э.Ф. ГУЛИЕВА</i> К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ	460

	ЗАВЕДЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	
104.	<i>Ziyodajon ZARIPOVA</i> ChET TILLARINI O‘QITISHNING SAMARALI METODLARI	465
105.	<i>Shakhnozakhon ESHMANOVA</i> BENEFITS AND CHALLENGES IN TBLT IMPLEMENTATION	467
106.	<i>Diloram ZAXIDOVA</i> PEDAGOGIK NUTQ: MA’LUMOTLARNI TO’PLASH UChUN TAHLIL USULLARI	474
107.	<i>Husnida ORIPOVA</i> ERTA YOSHDA TIL O‘RGANISHNING IJTIMOY AFZALLIKLARI	478
108.	<i>Muhayyo OTANAZAROVA, Muslima ERKINOVA</i> MULOQOT QOBILYATLARI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA	485
109.	<i>Maksud KAKHOROV</i> THE BENEFITS OF LEARNING THE SECOND LANGUAGE IN EARLY CHILDHOOD	488
110.	<i>Shakhnoza BOBOMUROTOVA</i> PSYCHOLOGICAL AND CULTURAL IMPLICATIONS OF LEARNING LANGUAGES AT EARLY AGE	492
111.	<i>Zarniso AKTAMOVA, Javharbek G‘OFUROV</i> REFLECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES: ISSUES, POSSIBLE SOLUTIONS	500
112.	<i>C.C. HURITDINOVA, H.Ф. НАГУМАНОВА</i> ИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ	504
113.	<i>Feruza AZIMOVA</i> AMALIY MASHG‘ULOTLARDA NEFT-GAZ SANOATIGA OID TERMINLARNI O‘QITISHDA MASHQLARDAN FOYDALANISH (1-BOSQICH UChUN)	509
114.	<i>Nigora TURAYEVA</i> THE ROLE OF MEDIA CONTENTS IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGES	513
115.	<i>Feruza KURBANOVA</i> NUMEROUS TOOLS FOR INCREASING THE INTERCULTURAL COMPETENCE OF LEARNERS	516
116.	<i>Nigora GOYIBOVA, Barnoxon SAMATOVA</i> PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DIFFERENTIATION APPROACH	521
117.	<i>Mehriniso AKABIROVA</i>	525

	THE USE OF TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES	
118.	<i>Shohistaxon TOJIBOYEVA</i> BO‘LAJAK XORIJIY TIL O‘QITUVCHILARINING INFORMATSION-ANALITIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MAZMUNI	530
119.	<i>Zuhro AZIMOVA</i> O‘ZBEK TILI OLMOSH LARI TARIXI	534
120.	<i>Дилфуза ЙУЛДАШЕВА</i> НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)	539
121.	<i>Umarjon G‘OYIBOV</i> FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	545
122.	<i>Shoxida MATYOKUBOVA</i> NOFILOLOGIK TA‘LIM YO‘NALISHIDA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA AUTENTIK MATNLARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	553
123.	<i>Marifat ShUKUROVA</i> KONTENTGA ASOSLANGAN HOLDA TIL O‘QITISHNING DIDAKTIK JIHLARI	556
124.	<i>Khusnurakhon KOSIMOVA</i> ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA GAP BO‘LAKLARI MASALASI VA ULARGA BO‘LGAN TURLICHA YONDASHUVLAR	559
125.	<i>Gulnoz TOLIBOVA</i> XORIJIY TIL TA‘LIMIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA: TUSHUNCHA VA MOHIYAT	563
126.	<i>Bumoxira SULAYMANOVA</i> SOHAVIY INGLIZ TILINI O‘QITISHDA TIL VA NUTQ KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	571
127.	<i>Muhayyo XUDOYMURODOVA</i> PSIXOLOGIK TERMINLARNING TADQIQI	574
128.	<i>Aziza ABSALOMOVA</i> A COMPARATIVE STUDY OF ABBREVIATIONS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	578
129.	<i>Yulduz AMETOVA</i> MENTAL CHARACTERISTICS OF EXPRESSIONS IN ADVERTISING TEXTS BASED ON THE EXAMPLES OF ENGLISH AND UZBEK	584

LANGUAGES

- 130.** *Фатима СЕЙТЕНОВА, Л.Т. КАБУЛОВА* **589**
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С
КАЧЕСТВЕННО-ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
- 131.** *Taganmirad TAGANMIRADOV* **594**
ENGLISH INTENSIFIERS AS A COMPONENT OF LANGUAGE
COMMUNICATION
- 132.** *Sevinch OQMIRZAYEVA, Munajat TOSHBOYEVA* **599**
THE EFFECTIVENESS OF USING THE DIRECT METHOD IN
TEACHING: FOR ELEMENTARY LEARNERS
- 133.** *Dinara KARAYEVA, Ziyod DADAYEV* **604**
THE ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING
- 134.** *Nasiba RAKHMANKULOVA, Dilafroz RSKHULOVA* **608**
SUGGESTOPEDIA METHOD IN TEACHING AND LEARNING A
LANGUAGE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
- 135.** *Jasmina ABDURASULOVA, D.T. MUHITDINOV* **614**
TEACHING CHILDREN USING A TOTAL
PHYSICAL RESPONSE (TPR)
- 136.** *Dilnoza SUNNATOVA, D.T. MUHITDINOV* **618**
ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH TOTAL
PHYSICAL RESPONSE (TPR) METHOD

Bog‘langan so‘z birikmasi bilan ifodalangan undalmalarni o‘z navbatida yana kichik ikki guruhga bo‘lish mumkin:

a) takroriy undalmalar: bunday turdagi undalmalarning referenti (denotati) bitta, ya’ni ifodalagan shaxs bitta bo‘ladi.

b) uyushgan undalmalar: bu turdagi undalmalarda esa, referentlar (denotatlar) soni ko‘p bo‘ladi, ya’ni bir qancha shaxs bo‘ladi.

Undalmalar bir qancha omillarga bog‘liq holda gapning boshida, o‘rtasida va oxirida ishlatiladi.

Statistik hisoblashlarga ko‘ra ikkala tilda ham prepozitiv undalmalar boshqa turlarga qaraganda ko‘p uchraydi. Ulardan keyingi o‘rinda postpozitiv va interpozitiv undalmalar turadi.

Undalmalar chaqiriq, shior, xitob, buyruqlarda, notiqalar nutqi, tabrik va ta’ziya nutqlarida, maktublarda prepozitiv holatda keladi.

Tilda narsalar va voqealarni ifodalashdan tashqari ularga nisbatan munosabat ham ifodalanadi. Bunda undalmaning ahamiyati muhimdir. Undalmada ifodalangan munosabat uch xil bo‘lishi mumkin: ijobiy, salbiy va neytral.

Ijobiy munosabatni ifodalovchi undalmalarni ikkiga bo‘lish mumkin: 1) erkalashni ifodalovchi undalmalar va 2) hurmatni ifodalovchi undalmalar. Ular soni, ma’nosi, strukturasi, ishlatilishi jihatidan ikki tilda juda katta farq qiladi.

O‘zbek tili ingliz tilidan erkalash ma’nosini ifodalovchi morfemalarning ko‘pligi va rang-barangliligi bilan farq qiladi. Ularning ko‘pchiligi jinsni (gender) ifodalaydi.

Ikkala tilda ham shirinlikni ifodalovchi so‘zlar ko‘chma ma’noda odatda erkalash ma’nosini ifodalaydi. (ingliz tilida *honey, sweetie, sugar*, o‘zbek tilida *asalim, shakarim, novvotim*).

Bunday holatlarda ma’no ko‘chishi hodisasi ro‘y beradi. Ingliz tilida novvot so‘zi bo‘lsa ham, u erkalash ma’nosini ifodalash uchun ishlatilmaydi.

Ingliz tilida erkalash ma’nosi *love, darling, sweetheart, child, eagle, handsome, beautiful, true*, o‘zbek tilida *jonim, malikam, sevgilim, aylanay, o‘rgilay, tasaddiq, xo‘jam, xonim, jigaram, do‘mbog‘im, go‘zal(im), bo‘g‘irsog‘im, qo‘zim/qo‘zichog‘im*,

mehribonim, oppog'im, farishtam, tentagim/tentakcham, gulim, yorim, chirog'im, polvon, erkam, burgutlarim, qorako'z(im), shunqorlarim, yagonam, do'ndiqcham, jonon kabi so'zlar yordamida ham ifodalanadi.

Do'mbog'im, bo'g'irsog'im, qo'zim/qo'zichog'im, oppog'im so'zlarini ona o'z bolasiga nisbatan ko'p ishlatadi. Aytish lozimki, o'zbek madaniyatida go'dakning to'laligi ingliz madaniyatidan farqli o'laroq ijobiy hisoblanadi. *Bo'g'irsoq* so'zi esa umuman ingliz tilida yo'q, ya'ni u lakuna hisoblanadi.

Jonim, malikam, sevgilim, farishtam, gulim so'zlarini odatda oshiq kishi sevgilisiga nisbatan qo'llaydi. Bu so'zlarni oilada yonida farzandlari bo'lmaganda er xotiniga nisbatan ham ishlatishi mumkin.

Yorim o'zbek tilida odatda she'riyatda va qo'shiqlarda foydalaniladi. *Xonim* rafiqasiga nisbatan qo'llanilsa erkalash, begona va chet ellik ayolga nisbatan ishlatilsa, hurmat ma'nosini ifodalaydi.

Erkalashni ifodalovchi so'z birikmalar o'zbek tilida *ijobiy munosabatni ifodalovchi so'z+qarindoshlik ifodalovchi ot+egalik qo'shimchasi* qolipi yordamida yasaladi. *Jon bolam, jon amaki, asal qizim, ona qizim* kabilar. Ingliz tilida bu vazifani *my+shaxs ifodalovchi ot* qolipi asosida yasalgan vositalar bajaradi: *my friend, my boy, my dear boy, my love* kabilar.

Hurmat ma'nosini ifodalovchi undalmalarga kelsak, ular asosan so'z va so'z birikmalari yordamida ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akbarova Z.A. O'zbek tilida murojaat shakllari va uning lisoniy tadqiqi: Filol.fan. nomz. ...dis.avtoref. –Toshkent, 2007.
2. Ahmedova N.SH. O'zbek tili murojaat birliklari. –Toshkent, 2009.
3. Boshmonov M.B. Sodda gaplarning undalma, kirish va undovli shakl o'zgarishlari // Til va adabiyoti ta'limi. №4. 1998.
4. Minina O.G. Obrasheniye v sovremennom angliyskom yazike, Kommunikativno-pragmatischeskiy aspekt. Dis. ...kand. filol. nauk. (sokr. elektr. versiya). – Belgorod, 2002.

UNDALMALAR KO‘P VAZIFALI SINTAKTIK BIRLIK SIFATIDA

Jetkerbay SEYTJANOV

filologiya fanlari nomzodi, professor

Berdaq nomli Qoraqalpoq davlat universiteti

***Annotatsiya.** Undalmaga tilshunoslarning dozarb muammolari qatorida doimo tadqiqot obyekti sifatida qaralib kelingan. Buning asosiy asbabi undalma nihoyatda murakkab, serqirra sintaktik birlik bo‘lib, unda fonetik, leksik, grammatik, stilistik va pragmatik belgilar mujassam etganligidadir.*

***Kalit so‘zlar:** undalma, sintaktik, atash, ijtimoiy boshqaruv, ritorika, universal, predikativ, vokativ.*

Undalmaning polifunksional xususiyatlari tilshunoslikdagi yangi yo‘nalishlar uchun (matn lingvistikasi, lingvopragmatika, kognitiv lingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, chet tilini o‘qitishda madaniyatlararo muloqot, lingvomadaniy prinsiplar) tekshirish obyektiga aylanmoqda.

Undalma nutqda uch xil maqomda kelishi mumkin:

- 1) mustaqil bir tarkibli vokativ gap (undalma - gap) maqomida;
- 2) murakkablashgan gap tarkibida yarim – predikativ sintaktik birlik maqomida;
- 3) kirish gap bo‘lagi maqomida.

Bunday maqomlarda kelgan undalmalar o‘z ma‘nosi, intonatsiyasi va ular oxiridagi pauzaning qisqa-uzunligi bilan farqlanadi.

Mustaqil bir tarkibli vokativ gap maqomida kelgan undalma gapning barcha belgilari: modallik, zamon, shaxs va son kategoriyalariga ega. Predikativlik to‘liq, ya’ni kuchsizlanmagan bo‘ladi.

Murakkablashgan gap tarkibidagi undalmada predikativlik kuchsizlangan bo‘ladi. Kuchsizlangan tugallanmaganlikni anglatish undov intonatsiyasi va pauzaning qisqarishi evaziga yuz beradi.

Gapning kirish bo‘lagi maqomida kelgan undalma tinglovchi e’tiborini o‘z nutqiga qaratish emas, balki uning e’tiborini saqlab turish uchun ishlatiladi.

Undalma polifunksional sintaktik birlik bo‘lib, u ikkala tilda quyidagi vazifalarni bajaradi:

- 1) atash (nominativ) vazifasi;
- 2) soʻzlovchining tinglovchi eʼtiborini oʻz nutqiga qaratish vazifasi;
- 3) baholash vazifasi;
- 4) perlokutiv (tinglovchiga taʼsir oʻtkazish) vazifa;
- 5) nutq qaratilgan shaxsni identifikatsiya qilish vazifasi;
- 6) iltifot, hurmat ifodalash vazifasi;
- 7) deyktik (koʻrsatish) vazifasi;
- 8) his-hayajonni ifodalash vazifasi;
- 9) ijtimoiy boshqaruv vazifasi.

Odatda, bir undalma bir vaqtning oʻzida bir qancha vazifa bajaradi. Buni “vazifalar sinkretizmi” deb atadik. Lekin bunda bir vazifa boshqa vazifalarga nisbatan muhimroq boʻladi.

Undalma lingvokulturemalardan biri sanalib, nutq etiketlari tarkibiga kiradi. Undalma universal sintaktik birlik boʻlib, u har qanday tilda keng ishlatiladi. Buning sababi muloqot boʻlishi uchun kamida ikki kommunikant – soʻzlovchi va tinglovchi – boʻlishi shart ekanligidadir. Bunda undalma adresatni (tinglovchini) ifodalaydi.

Undalmalar kichik sintaktik tizimni hosil qiladi. Bu tizim ichidan nutq jarayonida maʼlum bir undalma shaklini tanlab olish nutq vaziyatiga, kommunikantlarning ijtimoiy maqomiga, yoshiga, bir-birlarini yaxshi tanishiga, doʻstona munosabati darajasiga, qarindoshlik darajasiga, jinsiy farqiga, axloqiga, kayfiyatiga, millatiga, suhbat mavzusiga, bir-biriga nisbatan turgan masofasiga, muloqot davrida nutq qaratilgan shaxsning koʻrinib turganligi yoki koʻrinmayotganligiga, muloqot joyiga, tinglovchining ismi soʻzlovchiga maʼlum yoki nomaʼlum boʻlganligiga bogʻliq holda tanlanadi. Demak, undalmani muloqotda tanlash va uni tushunish kommunikantlardan muayyan bilimni talab qiladi. Undalmani nooʻrin tanlash kommunikantlar oʻrtasida ziddiyat tugʻdirishi mumkin. Chet tilni oʻsha tilda gapiruvchi millatning madaniyatini oʻrganmasdan turib, toʻliq tushunib boʻlmaydi.

Maʼlum kontekstda kelgan undalmalar yondosh gap bilan yoki uning boʻlaklari bilan semantik munosabatga kirishadi. Bu munosabat undalma va gap boʻlaklari

ifodalagan referentlarning aynan bir xilligida sodir bo‘ladi. Bunday hodisa matn tilshunosligida yoki “qayta atash” deb ataladi.

Undalmalar tanlovi nutq vaziyatidan, kommunikant ijtimoiy maqomidan, yoshidan, bir-birlarini yaxshi tanishidan, do‘stonalik munosabati darajasidan, qarindoshlik darajasidan, jinsiy farqidan, axloqidan, kayfiyatidan, millatidan, suhbat mavzusidan, bir-biriga nisbatan turgan masofasidan, muloqot davrida nutq qaratilgan shaxsning ko‘rinib turganligi yoki ko‘rinmayotganligidan, munosabat o‘rnidan, tinglovchining ismi so‘zlovchiga ma’lum yoki noma’lum bo‘lganligidan kelib chiqiladi.

Undalmalardagi asosiy farqlar undalma ifodalagan shaxsga so‘zlovchi munosabatining ikki tilda turlicha ifodalanishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, o‘zbek tilida undalma ifodalagan shaxsga salbiy va ijobiy munosabat bildiruvchi vositaning ingliz tilidagi vositalarga nisbatan rang-barangligi kuzatiladi.

Undalma bo‘yicha ilmiy ishlarni tahlil qilish natijasida shu narsa aniqlandiki, dastlabki ishlarda undalmaning faqat bir yoki ikkita vazifasi aniqlangan (nutq qaratilgan shaxsni atash, uning e’tiborini nutqga qaratish). Tilshunoslikda yangi yo‘nalishlarning – nutq akti nazariyasi, matn nazariyasi va lingvopragmatikaning paydo bo‘lishi bilan undalmaning vazifasi ko‘p ekanligi aniqlandi. Bu fikrlarning ko‘pchiligi bir-biriga zid emas, balki ular bir-birini to‘ldiradi.

Ma’lumki, muloqot bo‘lishi uchun kamida ikkita kommunikant, ya’ni so‘zlovchi va tinglovchi bo‘lishi kerak. So‘zlovchi tinglovchining e’tiborini o‘z nutqiga qaratish uchun avval uni odatda ataydi. Ikki kommunikant muloqotga kirishganda aksariyat holatlarda so‘zlovchi tinglovchining nomini tilga oladi.

Ijobiy munosabat ifodalovchi undalmalar ishlatilganda tinglovchining so‘zlovchi da’vatini bajarish ehtimoli neytral yoki salbiy munosabat ifodalovchi undalmalarga nisbatan yuqori bo‘ladi. Demak, muloqotda so‘zlovchi o‘z maqsadiga erishish uchun turlicha ijobiy munosabat ifodalovchi undalma shakllarini yaxshi bilishi va o‘z o‘rnida ishlata bilishi kerak. Ijobiy munosabat ifodalovchi undalmalar, ayniqsa, biznesda muhim ahamiyatga ega, ya’ni ular biznesni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vlasov S., Florin S. Neperevodimoye v perevode. –M.: Mejdunarodniye otnosheniya, 1980.
2. Formanovskaya N.I. Vi skazali: «Zdravstvuyte», rechevoy etiket v nashem obshenii. Izd. 3. –M.: Znaniye, 1989.
3. Maslova V.A. Lingvokulturologiya (uchebnoye posobiye) –M.: Akademiya, 2001. –208 s.; Vorobyov V.V. Lingvokulturologiya. Teoriya i metodi. –M., 1997.
4. Maslova V.A. Vvedeniye v kognitivnuyu lingvistiku. – M.: Flinta, 2004.
5. Mitali S. Obrasheniye kak element russkogo rechevogo etiketa v sravnenii s bengalskim. Dis. ...kand. filol. nauk. (sokr. elektr. versiya). – M., 2001.

PUBLITSISTIKA VA ADABIYOTSHUNOSLIKNING TARIXAN MUSHTARAKLIGI MASALASI

Shohruh QOSIMOV

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti*

*To'g'on va Qudrat Ernazarov nomidagi
Jamoatchilik bilan aloqalar kafedrasini mudiri*

Ramziddin ABDUSATTOROV

*O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika
fakulteti Jamoatchilik bilan aloqalar va
reklama kafedrasini mudiri, f.f.n., dotsent*

Annotatsiya. Maqolada publitsistika va adabiyotshunoslikda ijtimoiy muammolar talqinidagi sintezlashuv jarayonlarining OAVda yoritilishi qonuniyatlari, ushbu ikki yo'nalishning tarixan mushtarakligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Publitsistika va adabiyotshunoslik, badiiy-publitsistik, ilmiy-publitsistika, jadidchilik, jurnalistika va uning janrlari.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilgan ilk kunlardan oq ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha jabhalarida o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu tarixiy nuqtai nazardan asosli, mantiqiy asosga ko'ra zaruriyat ham edi. Milliy tiklanish konsepsiyasi taqozosiga ko'ra, o'zbek adabiyoti va adabiyotshunosligi ham yangi mavzu va tadqiqotlarni yoritish vazifasiga kirishdi. Ayniqsa, o'tmishning qoralangan, xalq bag'ridan tortib olingan adabiy, ma'naviy merosini qayta tiklash, ilmiy baho berishda matbuotning o'zni beqiyosdir. Shunday qilib, yaqin o'tgan tariximizga doir haqiqatlarning ilmiy-ommabop

tafsilotlari ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Adabiyotshunoslarning millat tarixini yorituvchi publitsistik maqolalari ham xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini, ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, istiqlol davri publitsistikasining o'ziga xos asoslari sifatida, eng avvalo, millat ma'naviy ildizlarini yoritish, ikkinchidan, istiqlol fidoyilari – jadidlar nomi va asarlarini to'laqonli xalqqa yetkazish, uchinchidan, milliy mustaqillikni mustahkamlashga chorlash g'oyalarini ko'rsatish mumkin. Shu ma'noda adabiyotshunos olimlarning jadidchilikka bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarini matbuotda yoritilishi masalasini o'rganishga zarurat bor. Negaki, muayyan davr, yoyinki, millat ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotida, o'tish davrlarida publitsistikaga ehtiyoj oshishi tabiiy hol. Shu munosabat bilan istiqlolning ilk yillarida publitsistika barcha ma'naviyat yo'nalishlariga kirib bordi. Qolaversa, o'ziga xos spetsifik xususiyatlari orqali millat hayotidagi yetakchi targ'ibot minbariga aylandi. "Publitsistik ijod deganda, odatda, voqelikni hujjatlar asosida qayta tiklash anglashiladi. Publitsistikaning har qanday ko'rinishida, publitsistik organizmning har bir hujayrasida ana shu omilning ta'siri sezilib turadi"⁸³. O'zbek milliy publitsistikasi tarixida bu holat xalqimiz hayotida sodir bo'lgan ikki muhim bosqichda yanada kuchli ahamiyat kasb etdi. Publitsistika xuddi jurnalistika singari o'z navbatida turli turlarga, xillarga bo'linib ketadi: ijtimoiy-siyosiy, publitsistika, ilmiy-publitsistika, adabiy-badiiy publitsistika, hajviy publitsistika va boshqalar. Publitsistika hayotni yoritishda shakliy nuqtai nazardan esa uchga – informatsion, tahliliy va badiiy publitsistikaga bo'linadi⁸⁴.

Dastlab, 1906-yil 27-iyunda Ismoil Obidiyning "Taraqqiy"si boshlab bergan milliy matbuot qamrovi va missiyasining nihoyatda kengayishi natijasida sodir bo'lgan milliy uyg'onish, keyingisi mustaqillik yo'l ochgan milliy yuksalish masalasining kun tartibiga chiqishidir. Istiqlol yillarida o'zbek publitsistikasida g'oyaviy hamda uslubiy sinkretizmni kuzatish mumkin. Publitsistikadagi turg'un mavzular va etalon fikrlar, shiorbozlikdan voz kechildi. OAV turlari, janrlari kengayib, ixtisoslashib bordi. Yangidan yangi gazeta, jurnal, nashriyotlar ta'sis etildi. Jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy,

⁸³ Стюфляева М.И. Поэтика публицистики. – Воронеж: Воронеж. ун-т., 1975. – С. 6-7.

⁸⁴ Журналистика ва публицистика. Ўқув қўлланма. – Т.: "Университет", Худойқулов М. 2008.

ma'naviy o'zgarishlar publitsistik janrlar tabiatiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Jadid ziyolilari boshlab bergan publitsistik inersiya batamom yo'q bo'lib ketmagan, goh ramziy, goh yashirin tarzda davom etayotgan edi. Mustaqillik tufayli bu imkoniyat yana qayta paydo bo'ldi. Har qanday publitsistik asar singari badiiy-publitsistik asarning ham muhim mazmuniy asosi fakt hisoblanadi. Fakt deb, birinchidan, voqelikning yuzaga chiqqan biror lahzasiga aytilsa, ikkinchidan, publitsistikada muallif mulohazasi, fikrlariga ham fakt sifatida qaralishi mumkin. Hayotiy fakt va hujjatlar faqat voqelikning qandaydir lahzalarinigina emas, balki odamlarning real xatti-harakatlarini ham ifodalaydi. Shuning uchun ular publitsistik tasvir predmeti sifatida namoyon bo'ladi. Publitsist shaxsiy aralashuvning kuchi bilan eng ahamiyatli faktlarni ajratib ko'rsatadi, ta'kidlaydi va izohlaydi. Demak, badiiy publitsistika faktlar haqida quruq ma'lumot bermaydi, "...balki hayot faktlari bilan bog'liq muammolarni chuqur tahlil etadi, ularning mohiyatini aniq ochib beradi". Adabiyotshunos, tarixchi, jurnalist, adabiy manbashunos va matnshunos yaqin o'tgan tarixni tanqidiy tahlil qilish, unga xolisona baho berish, jamiyat taqozo etayotgan muammolarni ro'y-rost o'rtaga qo'yish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu davr publitsistikasida tarixiy, adabiy, madaniy meros, milliy qadriyatlar, unutilgan siymolar, qatag'on qurbonlari biografiyasi, asarlarini xalqqa tezroq yetkazishga bo'lgan ishtiyoq yaqqol ko'zga tashlanadi. O'zbekiston Qahramoni, adabiyotshunos olim O.Sharafiddinov, adabiyotshunoslar B.Qosimov, S.Ahmedov, U.Dolimov, Sh.Yusupov, N.Jabborov, U.Jo'raqulov, B.Karimov, H.Boltaboyevning 1991 yillardagi ilmiy kuzatishlari asosan jadid ziyolilarining hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan keng ko'lamli ishlardan edi.

Mustaqillik davrida jadidshunoslikdek muhim ilmiy muammoni publitsistik miqyosda, adabiy-ilmiy ijod negizida xalqqa yetkazgan olimlar orasida professor B.Qosimovning ilmiy faoliyati ancha salmoqlidir. Adabiyotshunosning jadidchilikka bag'ishlangan kuzatishlari milliy publitsistikada jadal yoritib borildi. Shunday ekan, mazkur olimning ilmiy-publitsistik ijodini tadqiq etish va baholash bugungi adabiyotshunoslik ilmi zimmasidagi dolzarb vazifalardan biri sanaladi. B.Qosimov tadqiqotlariga xos ilmiy konsepsiya, mavzuga turlicha aspektda yondashuv, tarix va

manbalarning qiyosiy tahlili o'zbek jadidshunosligida o'ziga xos hodisa hisoblanadi. Uning shaxsiyatida ham milliy uyg'onish, milliy g'urur va o'zlik, o'zbekning ma'naviy qadriyatlari chuqur singgani uchun ham adabiyotshunoslik konsepsiyasi barqaror tamoyilga ega. Jadidchilik harakati, ziyolilar yashab, ijod etgan tarixiy davr, ular ilgari surgan adabiy tushuncha va qarashlarni shuuriga singdirgan olim juda talabchan mustahkam publitsistik pozitsiyasini turli rakurslarda namoyon etadi. Jadidshunoslik istiqloqlarning ilk yillarida ancha ravnaq topdi. Ziyoli shaxs borki, o'tmish asoratlari, biqiq jamiyat, mustamlakachilik iskanjasi borasida fikr yuritganida, albatta jadid ziyolilari nomlarini keltirib o'tishni publitsistik tamoyil darajasiga olib chiqdi. Lekin shunchaki jadidlar nomini sanab o'tish, jadidshunos bo'ldi degani emas. Jadidshunoslikka da'vogar olim, jurnalist yoki tarixchi, eng avvalo, qo'lyozma, toshbosma manbalarni o'qiy olishi shart. Aks holda, kimdir yozgan sharh xoh u to'g'ri bo'lsin yoki aksincha, kitobdan kitobga, maqoladan maqolaga ko'chib yuraveradi. Asl manbani o'rgangan olim, o'sha davrga xolis, to'g'ri baho bera oladi. 1991-2001 yillar OAV kuzatganimizda, mustaqillik, Vatan, tarixni haqqoniy yoritish masalasi kun tartibining asosiy vazifasi sanalganini kuzatish mumkin. Bunda publitsistikaning barcha janrlaridan faol foydalanildi. Masalan, esse, suhbat, xabar, reportaj, maqola shular jumlasidandir.

✓ Muayyan sana munosabati bilan (umumxalq bayramlari, jadid ziyolilarining tavallud sanalari) soha ijodkorlari bilan suhbatlar;

✓ Jadidshunos olimlarning yangi asarlari taqdimoti munosabati bilan yozilgan taqrizlar;

✓ Behbudiy, Munavvar Qori, Ibrat, Avloniy, Said Ahroriy, Fitrat, Cho'lpon va boshqa ziyolilar hayoti va ijodiga doir yangi xabarlar anonsi;

✓ Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti namunalarning sahnalashtirilishi va ommalashtirilishini OAV da yoritish;

✓ Jadidshunoslikning dolzarb muammolariga bag'ishlangan ilmiy-ommabop materiallarni nashr qilish kabi qonuniyatlar doirasida milliy publitsistikamiz jadidshunoslik yo'nalishi bilan ham boyidi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bekasov D. G. Korrespondensiya, statya – janri publitsistiki. – M.: MGU, 1972. – 76 s.
2. Belaya G. A. Xudojestvenniy mir sovremennoy prozi. – M.: Nauka, 1983. – 190 s.
3. Abdimuratov A. Kaipbergenova T. Publitsistika: spetsifika, tematika, janrovo-stilisticheskiye osobennosti: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 1997. – 21 b.
4. Dosmuhamedov X. N. Jurnalistning kasb odobi muammolari: nazariy metodologik tahlil (Mustaqillik davri o'zbek matbuoti faoliyati misolida. 1991-2008 yillar): Filol. fanlari doktori ... dis. avtoref. – Toshkent, 2008. – 40 b.
5. Yo'ldoshbekova S. S. Cho'lponning publitsistik va muharrirlik faoliyati: Filol. fanlari nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 2003. – 27 b.
6. Lukyanova L. V. "Bodalsya telyonok s dubom. Ocherki literaturnoy jizni" A. I. Soljenitsina kak xudojestvenno-publitsisticheskiy fenomen: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. – Rostov n/D., 2002. – 19 s.
7. Xudoyqulov M. O'zbek hajviy publitsistikasining shakllanish tamoyillari (XIX asr oxiri – XX asr o'rtalari o'zbek matbuoti materiallari asosida): Filol. fanlari doktori ... dis. – Toshkent, 2001. – 293 b.
8. Qo'chqorova M. X. Hozirgi o'zbek adabiyotida esse janri: Filol. fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2004. – 134 b.

LEKSIK SATHDA QARAMA-QARSHILIK MUNOSABATINING AKS ETISHI XUSUSIDA

E. IBRAGIMOVA

FarDU dotsenti, f.f.n.

E. O'RINBOYEVA

FarDU katta o'qituvchisi, f.f.b.f.d., (PhD)

***Annotatsiya.** Maqolada antonim va uning turlari, antonimiya hodisasi orqali yuzaga chiquvchi qarama-qarshilik munosabatining leksik sathda ifodalanishiga doir ilmiy-nazariy qarashlar ilgari surilgan. Nazariya badiiy matndan olingan misollar yordamida dalillangan.*

***Kalit so'zlar:** antonim, lug'aviy antonim, antonimik juftlik, qarama-qarshilik munosabati.*

Antonimlik ikki til birligi orasidagi ma'no munosabati bo'lib, ikkisi birgalikda antonimik juftlikni tashkil qiladi. Ushbu munosabatda biri ikkinchisining

aksi bo'lgan voqelikni nomlaydi hamda ifodalaydi. Antonim juftlik hosil bo'lishi uchun ikkita mustaqil tushuncha ma'no jihatdan o'zaro qarama-qarshi bo'lishi kerak.

Antonimlarning o'zaro zid (qarama-qarshi) ma'noga ega so'zlar ekani deyarli barcha olimlar tomonidan e'tirof etiladi. Lekin ma'nodagi ana shu zidlik (qarama-qarshilik)ni tushunish, belgilash va talqin qilishda bir xillik yo'q. Shu sababdan zid ma'noli so'zlarning o'zaro antonimligi e'tirof etilsa-da, ikki so'zning antonimligini belgilashda o'zaro farqli fikrlar mavjud. Ushbu holatga nisbatan O'zbek tili leksikologiyasi [1; 251] kitobida ma'nodagi zidlik haqidagi qarash juda umumiy bo'lib, buni aniqlashtirish lozimligi ta'kidlanadi va muammoning yechimi sifatida antonimlikni aniq belgilashda komponentli tahlil asosida leksik ma'no (semema) strukturasi aniqlash muhimligi ko'rsatiladi.

Bilamizki, leksik ma'no (semema) ma'lum komponentlar (semalar)dan tashkil topadi. Antonim so'zlarning komponentli tahlilidan anglashiladiki, bunday so'zlar ma'nosida integral semalar bilan bir qatorda differensial semalar ham bo'ladi. Masalan: avlod va ajdod so'zlarini ma'no (semema) strukturasi tahlil qilamiz:

Avlod – “bir ota-onaning farzandlari; kelajak bo'g'in kishilari”; ajdod – “hozirgi avlodning ota-onasi, ota-bobolari, oldingi bo'g'in kishilari”. [2; 21]

*Kelar **avlod**, qayg'u tortsang,*

Meni qarg'a! Meni qarg'a!–

Bu dunyoni o'zim yoshga

Qorib, g'amdin qurib ketdim. (U.Azim “Bir gul eding...”)

*Semitlarning **ajdodlari** taxminan to'qqiz ming yil oldin Afrikadan Arabiston orqali Yaqin Sharqqa ko'chib o'tgan. (@AsanovEldar “Arablar haqida”)*

Misollardan ko'rinadiki, avlod va ajdod so'zlari ma'no (semema)lari strukturasi bir xil (bir ota-onadan tarqalgan) hamda o'zaro zid (kelajak-o'tmish) semalar mavjud. Xuddi shu qarama-qarshi semalari bilan avlod va ajdod so'zlari antonimik munosabat hosil qiladi.

Antonimlar, asosan, bir xil so'z turkumlari doirasida kuzatiladi: yaxshilik-yomonlik (ot), uzun-qisqa (sifat), ko'p-oz (ravish), keldi-ketdi (fe'l). Nutqda lug'aviy

antonimlardan foydalanish fikrni ta'sirli ifodalashda katta ahamiyatga ega. Antonimlar badiiy nutqda qo'llanilib, tazod yaratish uchun xizmat qiladi: Yaxshining ehsoniga yomonning boshi og'rir.

Antonimlar sifat so'z turkumi bilan ifodalanganda xususiyat (botir-qo'rqqoq, aqlli-ahmoq), hajm (uzun-qisqa, katta-kichik), holat (yosh-qari, issiq-sovuq), maza-ta'm (achchiq-shirin), shakl (egri-to'g'ri); ravish bilan ifodalanganda makon va masofa (nari-beri, uzoq-yaqin), temporallik (erta-kech, avval-keyin), holat (tez-sekin, arang; zo'rg'a-bemalol, dast), maqsad (ataylab, jo'rttaga-bexosdan, beixtiyor), miqdor (ko'p-oz) kabi ma'nolarni ifodalaydi. Ot so'z turkumi doirasida, asosan, mavhum otlar (boylik-kambag'allik, muhabbat-nafrat), qarama-qarshi tomonlarni bildiruvchi otlar (sharq-g'arb, shimol-janub), yil fasllari hamda sutkaning qarama-qarshi tomonlarini bildiruvchi (bahor-kuz, yoz-qish; kecha-kunduz, tong-shom) so'zlar o'zaro antonimik munosabat hosil qiladi.

Fe'l so'z turkumida ham antonimlar ko'p uchraydi. Bular, asosan, sifat va ravishlardan yasalgan fe'llardir: kegaymoq-toraymoq, sekinlashmoq-tezlashmoq, ko'paymoq-ozaymoq kabi. Bundan tashqari, qarama-qarshi harakatni bildiruvchi bormoq-kelmoq, kirmoq-chiqmoq singari tub fe'llar orasida ham o'zaro oppozitiv munosabat ko'zga tashlanadi.

Antonimiya munosabati ba'zi turkumlar, ya'ni son, olmosh, modal so'zlarda, umuman, mavjud emas.

Har qanday leksema antonimik munosabatga kirisha olmaydi: chelak, uy, javon... Qachonki, leksik ma'no o'z ziddiga ega bo'lsagina, antonimiya kuzatiladi: avval-keyin, adresat-adresant, aziz-xor, azob-rohat kabi.

Ifodalanishi jihatdan antonimlar har xil bo'lishi lozim: ayyor-sodda, alohida-birga kabi.

Ba'zan antonimlarning o'zagi bir xil, lekin yasovchi affikslari har xil bo'lishi mumkin: andishali-andishasiz, o'rinli-noo'rin kabi.

Ma’no jihatdan antonimlar o’zaro aloqador bo’ladi, ya’ni biri aytilganda ikkinchisi tasavvurda aniq gavdalanadi: arzon-qimmat, arxaizm-neologizm kabi. Demak, antonimiya ma’no jihatdan qarama-qarshilik va birlikka asoslanadi.

Demak, antonimiya munosabati hosil etuvchi lug’aviy birliklar:

- 1) biri ikkinchisini inkor etishi, yangini nomlash orqali inkor etishi lozim;
- 2) ma’nolar biri ikkinchisini istisno qilib turishi, qarama-qarshisini nomlashi kerak.

[3; 122] Masalan,

Bahslashmayman, tun, sen qarodan qaro.

Ammo farog’atga chorlaysan mudom,

*Sening quchog’ingda zavq olar **dono**,*

*Istisno deb bil, maqtansa **nodon**.*

Misoldagi dono va nodon so’zlari o’zaro antonim, lekin dono va ahmoq so’zlari o’zaro antonim bo’la olmaydi. Chunki *ahmoq* leksemasiga *aqlli* leksemasi antonim hisoblanadi.

Shuningek, ana-mana, shu-o’sha, u-bu olmoshlarining ma’nosidagi differensiallik qarama-qarshi yo’nalishni emas, balki bir yo’nalishda yotuvchi masofa oralig’ini ifodalaganligi uchun ular o’zaro antonim hisoblanmaydi.

Antonimiya leksemalarda leksik ma’noga, frazemalarda frazeologik ma’noga asoslanadi. Monosemantik leksema va frazema to’g’ridan-to’g’ri leksema va leksema, leksema va frazema, frazema va frazema antonimiyasi kuzatiladi. Masalan: aqliy-jismoniy kabi.

Polisemantik leksemalarda esa har bir semema o’z antonimiga ega bo’ladi: achchiq leksemasining bir sememasiga shirin leksemasining bir sememasi (achchiq anor-shirin anor), achchiq leksemasining boshqa bir sememasiga xushmuomala leksemasining bir sememasi (achchiq so’z-shirin so’z) antonim bo’lib keladi. Masalan:

Oshiq yuragimga pinhon sir oshkor,

*Ayon **shirin** so’zning **achchiq** tashxisi. (U.Azim, “Unutib boryapsan”)*

Demak, antonimiyada ham asli leksemalar, frazemalar munosabati emas, balki sememalar munosabati nazarda tutiladi. Hozirgi o’zbek adabiy tili darsligida [3; 123]

antonimiya leksik ma'no anglatadigan quyidagi sememalar orasida voqelanishi ko'rsatib o'tilgan:

1) bosh to'g'ri ma'noli sememalar orasida: assimilyatsiya-dissimilyatsiya kabi.

2) bosh (to'g'ri) ma'noli semema bilan hosila (ko'chma) ma'noli semema orasida: beso'naqay-qoshiqday kabi.

3) hosila (ko'chma) ma'noli sememalar orasida: tuzi baland – tuzi past kabi.

Ideografik semalaridan, odatda, bir semasi zid, qolgan semalari aynan ikki leksema (leksosemema) biri ikkinchisiga nisbatan antonim deyiladi (yunoncha anti – zid, qarshi; onyma – ism). Bunday ma'no munosabati oppozitiv munosabat ham deyiladi (lotincha opposite – zid qo'yish). [4; 78]

Tasviriy-ifodaviy vositalar va tilning maxsus leksik imkoniyatlari nihoyatda ko'p. Ular qatoriga sinonimlar va antonimlarni, arxaizm va neologizmlarni, jargonizm va professionalizmlarni, varvarizmlarni kiritish mumkin.

Badiiy asar tilidagi sinonim, antonim, omonim, ko'p ma'noli so'zlar kabi leksik birliklar ijodkorning badiiy-estetik maqsadini yuzaga chiqarishda qulay va sermahsul vosita hisoblanadi. “Antonimlar badiiy asar tilida muhim funksiyani o'taydi: tasvir obektini ichki ziddiyati bilan ochishga, voqea-hodisani bo'rttirib va yorqin qilib ifodalashga xizmat qiladi”. [5; 192]

Antonim semalar matn mazmunini boyituvchi asosiy birliklardan biri sanaladi. Ular matnda antitezani yuzaga chiqaradi. Masalan, “*kulayotgan kishining achchiq ko'z yoshi-yu, o'layotgan kishining tabassumiday sirlidir san'atning yuragi bilsang*”. (Ulug'bek Hamdam. San'at...). Ayniqsa, maqollarda antiteza muhim ahamiyatga ega bo'lib, quyidagi turlari uchraydi: antimetabola: *aqlsiz jahlli, jahlsiz – aqli*; sinkriza: *avval bahor, oxir xazon*; muqobala: *Ilmli – o'zar, ilmsiz – to'zar*; parallelizm: *Boy bo'lsang – kunda hayit, kunda to'y; yo'q bo'lsang – kunda hasrat, kunda o'y*. [6; 22]

Badiiy asarning ta'sirchanligi va ifodaliligini ko'rsatishda zid ma'noli so'zlar muhim vazifa bajaradi. Sharq adabiyotida juda qadim zamonlardan buyon tildagi bu ifoda imkoniyatidan keng foydalanib kelingan. Tilshunos A.Rustamov bu haqda shunday

yozadi: “Shoir uchun juda zarur bo’lgan san’atlardan biri tazoddir. Tazod san’atida badi’shunoslarning aytishicha, zid ma’noli so’zlardan foydalaniladi”. [7; 64]

Bu san’at Yevropa filologik an’anasida “antiteza” deb yuritilishi tilshunoslikka doir adabiyotlarda alohida ta’kidlanadi. [8; 49] Antiteza – (grek. antithesis– qarama-qarshi qo’yish) qiyoslanuvchi fikr, tushuncha obrazlarni qarama-qarshi qo’yishdan iborat stilistik figura. [9; 17] S.Karimov bu usulni shunday ta’riflaydi: “Badiiy adabiyot tilidagi antiteza usuli (mumtoz adabiyotda bu usul tazod deb yuritilgan) bir-biriga nisbatan qarama-qarshi ma’nolarni beradigan so’zlarni, iboralarni bayonda yonma-yon qo’llash orqali obrazlilikni keltirib chiqarishga asoslangandir”. [10; 220]

Nutqda ifodalilikni yanada oshirish maqsadida mazmunan biri ikkinchisiga zid tushunchalar, mantiqan biri ikkinchisini rad etuvchi fikrlar o’zaro qarama-qarshi qo’yiladi. Antiteza hodisasining paremiologik birliklardan bo’lgan maqollar tarkibidagi vazifasi alohida ahamiyatga ega.

Til yaratuvchisi bo’lgan xalq o’zaro qarama-qarshi narsa, belgi-xususiyat hamda harakatlarni o’zaro qiyoslagan, zidlagan va natijada maqollarda nutqiy antonimiya hosil qilingan.

Ma’lumki, o’zbek tilida *to’g’ri* va *egri* so’zlari o’zaro leksik antonimdir. Lekin o’zbek xalq maqollarida *to’g’ri* va *yomon* leksemalari nutqiy antonimiyasi ko’p kuzatiladi: To’g’riga balo yo’q, yomonda hayo yo’q. Sh.Turdimov mas’ul muharrirligi ostida nashr etilgan “O’zbek xalq maqollari” to’plamida birgina yomon so’zi yomonlikdan tashqari xudbinlik, tekinxo’rlik, egrilik, insofsizlik, dushmanlik, qo’rqoqlik, nodonlik, ilmsizlik, odobsizlik, baxillik, manmanlik, noshudlik, yolg’onchilik, sabrsizlik, bevofoqlik, ochko’zlik, nomussizlik, isrofgarchilik kabi ma’nolarni ifodalagan. [11; 3]

Lisoniy dalilga e’tibor beraylik:

“Kechqurun Qobil bobo aminning oldiga boradigan bo’ldi. Quruq qoshiq og’iz yirtadi, aminga qancha pul olib borsa bo’ladi? Berganga bitta ham ko’p, olganga o’nta ham oz”.(A.Qahhor, “O’g’ri”) Nutqiy parchadagi “Berganga bitta ham ko’p, olganga o’nta ham oz” maqolida antonimlik hodisasi aniq ko’zga tashlangan. beruvchi-oluvchi//

ko'p-oz) va bu o'rinda asar personajlari (Qobil bobo, amin)ning ijtimoiy ahvoli, ijtimoiy tabaqalashuvi aks etgan.

Qarama-qarshilik ikki til birligi orasidagi ma'no munosabati bo'lib, ikkisi birgalikda antonimik juftlikni tashkil qiladi. Ushbu munosabatda biri ikkinchisining aksi bo'lgan voqelikni nomlaydi hamda ifodalaydi. Antonimik juft hosil bo'lishi uchun ikkita mustaqil tushuncha ma'no jihatdan o'zaro qarama-qarshi bo'lishi kerak. Faqat turli o'zakli so'zlargina emas, balki bir xil o'zakdan yasalgan so'zlar ham o'zaro qarama-qarshi tushunchalarni bildirsa, antonimik qator hosil qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981.
2. Раҳматуллаев Ш. ва б. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989.
3. Турсунов У. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006.
5. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент, 2001.
6. Жумаева Ф. Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи. Ф.ф.б.ф.д. дисс.автореф. – Фарғона, 2018.
7. Рустамов А.Навоийнинг бадиий маҳорати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1979.
8. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: Советская энциклопедия, 1969.
9. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985.
10. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби: Фил.фан.док.дисс. – Самарқанд, 1993.
11. О'zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2005.

Rasmiy nashr

«MEDIAMAKONDA TIL, TAHRIR VA TARJIMA MUAMMOLARI». Respublika Ilmiy–amaliy konferensiyasi materiallari

Materiallar orasida sohaning taniqli olimlari bilan bir qatorda yosh tadqiqotchi (tayanch doktorant, mustaqil izlanuvchi va magistrant–talaba)larning yozmalari ham o‘rin olgan. Maqolalardagi faktlarni keltirish, uslubiy yondashuv va tahlillarni taqdim etish saviyasiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

